

48 Blockschutt-Tannen-Fichtenwald (*Asplenio-Abieti-Piceetum*)

Beschreibung¹

Fichte und Tanne dominieren, dazu Vogelbeere, stellenweise Bergahorn, in unteren Lagen auch Buchen im Nebenbestand; Pionierbaumarten Wenn das Kleinstandortsmosaik stark ausgeprägt ist, ist die Konkurrenz zwischen den Baumkronen gering. Der Schlussgrad ist locker bis räumig. Einzelbäume, Kleinkollektive und Rottenansätze. Stufige Bestände sind häufig. Die Fichte wächst eher auf Blöcken, die Tanne hingegen auch dazwischen.

Boden²

Humusform: Rohhumus, stellenweise Tangelhumus, Moder
Entwicklung: Gesteinsrohboden, stellenweise Ranker, Regosol, Pararendzina, Rendzina, in Spalten organische Böden
Eigenschaften: Sehr skelettreich, flachgründig, übermässig bis normal durchlässig

Vorkommen der Waldameisen

Im Blockschutt-Tannen-Fichtenwald konnte ausschliesslich Nester von *F. lugubris* gefunden werden. Die Nest-Abundanz betrug 67.1 Nester pro km². Da nur gerade 21 ha dieses Standorttyps in der Region vorkommen, ist dieses Resultat mit Vorsicht zu interpretieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. lugubris* handelt, liegt bei 100 %.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.